

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТГА АСОСЛАНГАН “АҚЛИ ЧОРРАҲА” ДИНАМИК СИГНАЛЛАРИНИНГ КАМЕРА ОРҚАЛИ АДАПТИВ БОШҚАРИШ КОМПЛЕКСИ

Каримов Асрор Акбарович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ МКБТ катта мухандиси, капитан

E-mail: aasqarov@mail.ru

Аннотация. Мақолада республиканинг давлат йўл ҳаракати хавфсизлик соҳасидаги мавжуд камчиликлар, уни бартараф этишдаги чора-тадбирларга тўхталиб ўтилган. Шунингдек, тизимни ривожлантиришда жаҳон тажрибасидан фойдаланишга қаратилган имкониятлар келтирилган.

Калит сўзлар: йўл ҳаракати хавфсизлиги, қоидабузарликлар, ақли чорраҳа, рақамлаштириш.

Ҳозирда давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати фаолиятида фото-видео қайд этиш тизимларидан фойдаланишдан ташқари, республика ушбу микёсида видеокамералар кенг қўлланилмоқда. Бирок, республикамиз ҳудудидан ўтган йўллар автоматлаштириш фото-видео қайд этиш тизимлари билан тўлиқ жиҳозланмаганлиги сабаб жиноятчиликнинг олди олинишидаги катта камчиликлардан ҳисобланади. Автотранспорт воситаларининг йўлларда ҳаракатланишини тартибга солиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олишдан, шунингдек, жиноятчиликнинг олдини олишда хавфсиз ҳудуд яратиш турли салбий оқибатларнинг олдини олиш мақсадида Ҳукумат томонидан бир қатор қарор ва фармойишлар қабул қилинган[1].

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг серверига юборилиши, ҳолат акс этган 6 сониядан иборат видеолавҳа ҳудудий ЙХХБ ларга ўрнатиладиган серверларда сақланиши билан юқори имкониятларга эга бўлади[2].

Ушбу тизимни яратишдан асосий мақсад йўл ҳаракати қоидабузарликлари учун жазо муқаррарлигини таъминлаш орқали, йўл ҳаракати қатнашчилари томонидан содир этилаётган йўл ҳаракати қоидабузарликлари сонини камайтириш, шунингдек, давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимлари ва йўл ҳаракати қатнашчилари ўртасидаги бевосита мулоқотда келиб чиқадиган “инсон омили”ни минимал даражага камайтиришдир. Шу билан бирга, жамоат тартибининг бузилиш, фавқулодда вазиятларни ўз вақтида аниқлаш, фото ва видео ахборотларни тўплаш ва қайта ишлашда иш ҳажмини камайтириш, тизимнинг илғор инновацион видеотаҳлил функцияларидан фойдаланиш орқали керакли маълумотларни олиш учун зарур бўлган

вақтни сезиларли даражада қисқартиришдан иборат.

Тизимдаги вазифалардан яна бири суриштирув ҳаракатларини ўтказишда АТ ёрдамида олинган материаллардан фойдаланиш, тезкор-навбатчилик қисмларига юклатилган вазифаларни бажариши учун зарур куч воситалар, таҳлилий ва визуал маълумотлар билан таъминлаш ҳисобланади. Йўл ҳаракати қатнашчиларининг йўлларда ҳаракатланиш маданиятини ошириш ҳисобига йўл-транспорт ҳодисалари сони ва оқибатларини камайтириш, қидирувдаги автотранспорт воситаларини аниқлаш жараёнини автоматлаштириш ҳамда аниқлаш орқали тизим ўз имкониятларини намоён қилади[3].

Амалга оширилиши кўзда тутилган тизимни йўлга қўйиш орқали тизимнинг вазифаларига йўл ҳаракати қоидабузарликларини автоматик қайд этиш ва қоидабузарлик тўғрисидаги маълумотларни қайта ишлаш марказига узатиш орқали автотранспорт воситаларини Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг мавжуд маълумотлар базасига автоматик узатиш, транспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини автоматик равишда таниб олиш ва аниқлаш ҳамда унинг ҳаракатланиш йўналиши (маршрут)ни кузатиш, чорраҳаларда видеокузатув тизимларини жорий этиш ва транспорт воситалари ҳаракатини кузатиш, вазиятлар содир бўлишидан олдинги ҳолатларни ва бошқа ҳодисаларни тиклаш ҳамда йўл ҳаракати қоидабузарликлари, видеоконтент ва аниқланган давлат рақам белгиларини маълумотлар базасида сақлаш вазифалари жорий қилинади.

Тизимни яратишда қуйидаги майдонларини ташкил этиш мақсадга

мувофик, деб ҳисоблаймиз. Яъни, бунда объектлар фото-видео қайд этиш тизимлари ўрнатилган майдонлар: Вазиятлар маркази майдончаси (ВМ), Вазирлик Жамоат хавфсизлиги департаменти – Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маъмурий биносида муҳандислик, тармоқ ва бошқа мавжуд инфраструктуралардан фойдаланган ҳолда жойлаштириш; маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш марказ майдончаси (Марказ) – Вазирлик Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматида ташкил қилинган маълумотлар базасини сақлаш ва бошқариш ускуналари билан жиҳозланган майдончанинг ташкил этилиши мақсадга мувофик.

Ахборотлаштириш объектини эксплуатация қилиш шартлари ва атроф-муҳитнинг характеристикалари тўғрисидаги маълумотлар асосида ахборотлаштириш объектлари республиканинг барча ҳудудларида татбиқ қилиниб, тизим қурилмаларнинг узоқ ва давомли ишлаши, иш самарадорлигини ошириш мақсадида республика иқлим ҳолатларини кўзда тутган ҳолда тизимни яратиш лозим. Бунда, иқлими кескин континентал бўлиб ўртача минимал ҳарорат (январь) 1.5 °С, мутлақ минимал ҳарорат -29.5 °С, ўртача максимал ҳарорат +36 °С (июль) ҳисобланади. Мутлақ максимал ҳарорат +44.6 °С ва ўртача йиллик ёғингарчилик 440 мм. Денгиз сатҳидан баландлиги

105 метр атрофида. Бундан ташқари, тизимни яратишда жорий қилиниши кўзда тутилган автоматлаштириш объектлари механик резонанс, синусоидал тебраниш, механик силканишлар, паст атмосфера босими, моғор замбуруғлари, ишчи эритмалар, тажовузқор муҳит каби таъсирлардан ҳоли бўлиши керак[4].

Тизимга қўйиладиган умумий талаблар тизимнинг назорат аппарат-дастурий мажмуаси, йўл ҳаракати қоидабузарликлари фото ва видеоёзувларининг периферия мажмуалари, маълумотлар йиғиш, сақлаш ва узатиш модулларидан иборат бўлиб, тизимнинг барча тугунлари ва таркибий қисмлари дастурий-техник қурилмаларни жойлаштиришни ҳисобга олган ҳолда автотранспортларнинг ҳақиқий оқими учун мўлжалланган бўлади.

Тизим 24/7/365 режимида иш юритишга эга бўлиб, тизим мунтазам (норматив хужжатлар талабларига мувофик) ва эркин (параметрларни тартибга солувчи норматив хужжатлар билан белгиланган чегаралардан ташқари) режимларда ишлаши таъминланади.

Тизимнинг бир ёки бир неча вазифани бажара олмаслиги ёки фаолият параметрларининг меъёрий чегаралардан ташқарига чиқиши нормал иш режимидан эркин режимга ўтишнинг асосий шарти ҳисобланади.

Тизимнинг ишлаш принципи – тизим йўл ҳаракати қоидабузарликларини аниқлаш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, кузатувдаги объектларни назорат қилиш ва маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни расмийлаштириш ҳамда ижро этиш масалаларини автоматлаштириш (1-расм).

Тизим доирасида қуйидаги объектлар иштирок этиши таъминланади “DATA CENTER”, Марказ ва Объект (Тошкент шаҳар мисолида чорраҳалар, тўғри йўл участкалари ўрнатилган дастурий-техник таъминот).

1-расм. Тошкент шаҳар ИИБ ЖХД ЙХХХ МКБТнинг маъмурий биносининг операторлар зали.

“DATA CENTER”, Марказ ва Объект ўртасида маълумотлар алмашинувини ташкиллаштирувчи маълумотлар узатиш тармоғи ташкил этилади[5]

Дастурий-техник таъминотга киришни ташкиллаштирувчи ҳамда фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари уларнинг ролига мувофик бошқарилади.

Қайд этилган йўл ҳаракати қоидабузарликлари, объектлар кузатуви, қидирувда бўлган фуқароларнинг шахсига аниқлик киритиш, ҳар бир объектнинг ўзида сараланиб маълумотлар узатиш тармоғи орқали вазирлик ИИБ ИИБ га юборилади.

Қайд этилган фото-видео маълумотлар объектларда локал ҳолда энг камида 7 кун

давомида маълумотларни ўзида сақлаб қолиш самарадорлигига эришиш имконияти яратилади.

Йўл ҳаракати қоидабузарликларини Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати масъул ходимлари томонидан кўриб чиқилиб, жарима солиш тўғрисидаги қарор шаклида чоп этилади ва манзилга етказиб бериш учун “Ўзбекистон почтаси” АЖга юборилади (2-расм).

2-расм. Ахборот тизимининг ишлаш механизми.

1. Йўл ҳаракати қоидабузарликни аниқловчи қурилмани ўрнатишда техник, дастурий таъминотларни таъмирлаш ва мунтазам равишда (талаб этилган ҳолда) янгиланган туриш маҳаллий бюджет ҳисобидан амалга оширилади.

2. Ўрнатилган қурилма ИИБ ЖХД ЙХХХ га, ҳимояланган алоқа тармоғи орқали интеграция қилинади.

3. Қурилма ёрдамида аниқланган йўл ҳаракати қоидабузарликлари ИИБ ЖХД ЙХХХ махсус бўлимларига келиб тушади ҳамда Ички ишлар органлари “Маъмурий амалиёт” бўлинма ходимлари томонидан 15 иш куни давомида кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

4. Ички ишлар вазирлиги томонидан йўл ҳаракати қоидабузарликлари бўйича чиқарилган қарор “Ўзбекистон почтаси” АЖ ҳамда 8600-сонли телефон рақами орқали SMS хабарнома юборилади.

5. Ички ишлар вазирлиги Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати томонидан қоидабузарлик фуқарога нисбатан нотўғри тасдиқланган, ёки қоидабузарлик бўйича белгиланган жарималарни тўлаш имкони бўлмаган тақдирда, ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси Судига юборилади.

6. Ички ишлар вазирлиги томонидан йўл ҳаракати қоидабузарликлари бўйича чиқарилган қарор бўйича 60 кун давомида қоидабузар томонидан жарима маблағлари тўланмаган тақдирда, ушбу қарор Ўзбекистон Республикаси Прокуратура ҳузуридаги Мажбурий ижро бюросига юборилади.

7. Ўрнатилган қурилма ёрдамида аниқланган қоидабузарликлар, гумондор транспорт ва шахслар юзасидан маълумот ҳамда қоидабузарликлар бўйича ундирилган жарималарнинг суммаси юзасидан маълумот олиш имконини Тошкент шаҳар ИИББ га келиб тушиши ва сақланишини таъминлаш инobatга олиниши лозим.

Интеграция қилинадиган ахборот тизимлари Тошкент шаҳар ИИББ нинг “Қидирувдаги автомашиналар” маълумотлар базаси ва “Маъмурий амалиёт” комплекс автоматлаштирилган ахборот тизимига интеграция қилиш тизимнинг юқори имкониятларини очиб беради.

Ахборот тизимлари ўртасида ахборот алмашинуви стандартлаштирилган, ихтисослашган протоколлар ва маълумот алмашиш форматларини қўллаш, ягона корпоратив ахборот майдони орқали амалга оширилади. Корпоратив даражадаги ахборот ҳамкорлиги SSL/TLS протоколи интерфейси таркибига кирувчи ёпиқ стандартлар асосида протоколлардан фойдаланиш орқали амалга оширилиши лозим ҳисобланади[6].

Тизимнинг асосий компоненти, барча қуйи тизимларнинг ўзаро ҳамкорликда ахборот билан таъминлаш, коммутация қуйи тизими бўлади.

Тизимнинг барқарор ишлаши учун серверлар, сервер дастурий таъминотлари ва ахборот узатиш тармоқларининг бенуксон ҳамда узлуксиз ишлаши администраторлар томонидан тизимга бошланғич маълумотларнинг тўғри киритилиши ва махсус администраторлик дастури ёрдамида тизим тўғри бошқариб борилиши мониторинг марказларидаги операторларга техник кўмак берувчи доимий қўллаб-қувватлаш хизматининг тўлақонли фаолият кўрсатиши орқали амалга оширилади.

Республикада амалдаги қонунчиликка мувофиқ мажбурий сертификатлаштирилиши лозим бўлган техник воситалар тегишли сертификатларга эга

бўлиши шарт деб белгилаб қўйилган. Шу боис, ҳар бир қурилма ва қурилма тизим дастури сертификат асосида иш фаолиятини бажаради. Тизим доирасида фойдаланиладиган комплекс қурилмалар, техник воситалар, дастурий таъминотларда патент ва лицензия софлиги таъминланган ҳолда тизимни яратишдаги лойиҳавий ечимлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ патент софлигига жавоб беришини инobatга олган ҳолда қурилма ва қурилма тизимни яратиш керак. Бундан ташқари, тизимни яратиш учун технологик ечимлар қуйидаги талабларни бажариш учун таъминланади[7].

- куну тун режимида узлуксиз ишлайди (24/7 режим);

- тақсимланган муҳитда бир нечта тармоқ ускуналари билан ишлаш имконияти мавжудлиги;

- TSR/IR протоколи бўйича телекоммуникация муҳитида ишлай олади;

- алоқа каналлари ишламай қолган тақдирда маълумотларни 7 кунгача локал дискда сақлаб алоқа каналлари тиклангандан сўнг марказга етказиб бериши кўзда тутилган;

- ақлли камера маълумотларни агар 72 соат давомида Тошкент шаҳар ИИББ га узатиш имкони бўлмаса (серверидан носозлик, алоқа канали, электр тармоғида узок муддатли узилишлар бўлганда) маълумотларни хотирада йиғган ҳолда узатиб боришини таъминлайди.

Ишлаб чиқиладиган ахборот тизими ишончилиги тизимдан фойдаланиш қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолларда, тўхтовсиз, барқарор ишлаши билан бир қаторда дастурий таъминотдаги хатолик сабабли тизимнинг иши тўхтаб қолган ҳолатларда, тизимнинг ишини тўлиқ қайта тиклаш имкониятлари мавжуд бўлиб ва марказ техник воситаларнинг ишдан чиқишини инobatга олиб, захира қурилмаларидан фойдаланиш самарали усул ҳисобланади. Техник воситалар ва алоқа каналларининг барқарор ишлаши, зарур ҳолларда зудлик билан таъмирланиши, резерв алоқа каналларини ташкил қилиш ва маълумотлардан резерв нухса олиб туриш таъминланади. Техник воситалар ёки алоқа каналларида носозлик юзага келганида, дастурий маҳсулот ўзини ва

ўз маълумотлар банкини ишдан чиқиб қолишига ўзи сабабчи бўлади. Электр энергияси таъминотидаги узилиш ёки импульсли носозликларда ҳам дастурий маҳсулот ўзини ва ўз маълумотлар банкини ишдан чиқиб қолишига ўзи сабабчи бўлмалиги лозим. Электр энергияси таъминотида 15 дақиқача бўладиган узилишлар тизимнинг тўхтаб қолишига олиб келмаслиги чоралари кўрилган бўлиши лозим.

Техник ва дастурий воситаларда юзага келган носозликлар ҳамда уларни бартараф этиш учун кўрилган чоралар администраторлар томонидан батафсил қайд этиб борилиши ва бундай носозликларни камайтириш чоралари ўз вақтида кўрилиши тизим ва қурилмалар учун самарали усул ҳисобланади.

Маълумки, қурилмалар ва ақлли камера тизими хавфсизлиги, яъни электр тармоғига уланган барча техник воситалар тасодифий ташқи таъсирлардан лозим даражада ҳимояланган бўлиши ҳамда ГОСТ 12.1.030-81 стандарти талабларига асосан электр носозликларидан ҳимояланган бўлиши лозим деб қонунчилигимизда белгилаб қўйилган.[8]

Электр таъминоти тизими юккланинг меъёридан ортиб кетиши ёки қисқа туташув ҳолатларида автоматик ўчиш, шунингдек авария ҳолатларида қўлда ўчириш имкониятларига эга бўлиши ҳам назардан четда қолиши керак эмас. Тизимнинг техник воситаларидан фойдаланишда меҳнат хавфсизлиги ва муҳофазасининг амалдаги қоидаларига амал қилиниши лозим.

Тизимнинг ишлаши учун фойдаланиладиган барча техник воситалар серияли ишлаб чиқарилган бўлиши ҳамда мувофиқлик сертификатиغا эътибор бериш талаб этилади.

Ахборот хавфсизлигини таъминлашда ҳар қандай маълумот оптик шиша толали ёки симсиз (ГСМ) ҳимояланган ёпиқ (VPN) каналлар орқали етказилиши ҳозирги рақамли даврнинг энг қулай усулларида биридир. Шу сабабли берилан барча маълумотлар тўлиқ ҳимояланади ва хавфсизлик таъминланади.

Тизим дастурининг эргономика ва техник эстетикага ҳам тўлиқ эътибор қаратиш лозим. Бунда тизимнинг фойдаланувчи билан мулоқоти визуал график интерфейс шаклда ташкил этилиб, ушбу интерфейс қулай ва

тушунарли бўлиши, меъёридан ортик даражадаги график элементлар ва турли ранглар билан юкланган бўлмаслиги ҳамда фойдаланувчининг талабларига тезлик билан жавоб қайтариши лозим.

Тизимнинг навигация элементлари ҳам фойдаланувчи учун қулай, тушунарли кўринишга эга бўлиши ва оптимал жойда жойлаштирилишини таъминлаш лозим. Тизимнинг функционал модулларини ишлаб чиқиш жараёнида бир-бирига ўхшаш бўлган барча вазифаларнинг техник, информацион, лингвистик, математик ва ташкилий ечимлари бир хил бўлишига эришиш керак.

Тизимнинг интерфейсини лойиҳалаштиришда қуйдагиларга аҳамият бериш мақсадга мувофиқ:

- ҳар бир модул бўйича экранда акс эттириладиган барча шакллар бир хил дизайнга эга бўлиши ва бошқарув элементлари бир хил жойда жойлаштирилиши;

- кўриниши ўхшаш бўлган бошқарув элементларининг ишлаш тартиби ҳам бир хил бўлиши (сичқонча олиб келинганда, босилганда, клавиатура тугмалари босилганда барча ўхшаш элементлар бир хил тартибда ишлаши);

- клавиатурадан асосан маълумотларни киритиш ва ўзгартиришда фойдаланиш, бошқа ҳолатларда сичқончадан фойдаланилиши кўзда тутилган бўлиши;

- интерфейс 1024x768 пиксел ва ундан катта ўлчамдаги экранларда бенуқсон, ноқулайликларсиз ишлаши кўзда тутилган бўлиши лозим.

Тизимнинг веб-интерфейси қуйидаги асосий компонентлардан ташкил топиши лозим:

- тизим сарлавҳаси ва бош менюси;

- юқори бошқарув ва ахборот элементлари;

- маълумотларни акс эттириш учун асосий жой;

- қуйи бошқарув ва ахборот элементларга эътибор бериш.

Тизимнинг ҳар бир модулини лойиҳалаштиришда асосан 2–3 хил ранглар композициясидан фойдаланиш ва интерфейсининг барча ойналари шу ранг ва шаклларга мос бўлиши 3-расмда келтирилган[9].

3-расм. интерфейснинг кўриниши.

Шунингдек:

✓ маълумотларни киритиш ойнасида маълумотларнинг хатосиз киритилишини таъминлашга автоматик тарзда ёрдамлашиб турадиган функция жорий этилиши;

✓ тизим ишлашида хатолик юзага келганида, тизим бу ҳақда фойдаланувчига тушунарли бўлган хабарни экранга чиқариб бериши;

✓ тизимнинг маълумот киритиш қисмида фойдаланиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома жойлаштирилиши ва фойдаланувчи томонидан исталган вақтда уни қайта ўқиб чиқиш имконияти яратилган бўлиши;

✓ иш ўринларида фойдаланиладиган стационар ва мобиль компьютер техникаларидан фойдаланиш ва хизмат кўрсатиш учун қулайликлар бўлиши;

✓ ишчи ходимларнинг ишлаш шароитлари ва фойдаланиладиган компьютер техникасининг кўрсаткичлари амалдаги санитария меъёрларига мос бўлиши видео маълумотлардан фойдаланишда муҳим рўл эгаллайди.

Бундан ташқари, тизимга мониторинг қисмидан стационар компьютерлар билан бир қаторда, мобиль қурилмаларда ҳам фойдаланилиши мумкин. Фойдаланиладиган қурилмаларнинг конструктив хусусиятлари, уларни ташиб юриш имкониятларини ҳисобга олиш ҳам эътибордан четда қолмаслиги керак.

Тошкент шаҳри чорраҳаларида ўрнатилган ақлли камералар турли қоидабузарликларни аниқлашдан ташқари, бошқа турли имкониятларга ҳам эга бўлади (4-расм). Хусусан:

4-расм. Тошкент шаҳрида жорий қилинган камералар.

- светофорнинг тақиқловчи сигналида йўлнинг қатнов қисмидаги йўл чизиқлари ёки йўл белгилари билан белгиланган тўхташ чизиғини босиб кириш;

- транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига бўйсунмасдан ҳаракатланиш;

- транспорт воситалари ҳайдовчилари йўлнинг қарама-қарши ҳаракатланиши учун ажратилган йўл бўлагига йўл ҳаракати қоидасини бузган ҳолда чиқиши;

- йўл ҳаракати қоидаларининг “Ҳаракатланиш тўғрига” буюрувчи йўл белгисига амал қилмаслик;

- йўл ҳаракати қоидаларининг 1.1 – ётиқ чизиқ йўл белгисига амал қилмаслик;

- транспорт воситалари ҳайдовчиларининг тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиши;

- транспорт воситалари ҳайдовчиларининг белгиланган ҳаракат тезлигини ошириб юбориши;

- ҳайдовчининг хавсизлик камаридан фойдаланмай транспорт воситасини бошқариши;

- ҳайдовчи транспорт воситасини бошқариш жараёнида уяли алоқа воситасидан фойдаланиши;

- транспорт воситаларининг давлат рақам белгисини қайд этиш;

- машина бошқарувидаги ҳайдовчининг шахсини аниқлаш;

- ҳайдовчи транспорт воситасини бошқариб кетаётган вақтда спиртли ичимлик истеъмол қилганлигини аниқлаш;

- транспорт воситаси ҳаракати давомида чорраҳага яқинлашиб келаётган вақтда чорраҳани хавфсиз кесиб ўтишини башорат қилиб, ҳаракат иштирокчиларига огоҳлантириш бериш;

- гумондор транспорт воситаларни ва шахсларни аниқлаш;

- транспорт воситаларининг ҳаракат оқимини ҳисоблаш;

- шубҳали буюмлар ҳақида хабар бериш;

- иқлим шароитини инобатга олиб, чорраҳа ва чорраҳадан кесиб ўтадиган тўғри йўл участкалари ҳолати бўйича ахборот маълумотини бериш. (5-расм)

5-расм. ақли камераларнинг турли имкониятлар.

Ақли камера давлат рақам белгиларини аниқлашда интеллектуал видеокузатув қурилмаларда эксплуатация параметрлари ва имкониятларини инобатга олган ҳолда, ҳаракатдаги автотранспорт воситаларининг ҳаракатини аниқлашда камера ва дастурий тизимга ҳамда қуйи тизим кузатув зоналари ва назорат қилинадиган ҳудудларда ҳуқуқбузарлик содир бўлганда тезкор чоратadbирларни амалга ошириш учун мўлжалланган ва автотранспорт воситаларининг ДРБни рўйхатга олиши, сақлаши, воқеалар видеосини кўриш имконияти, йўлларни визуал назорат қилиш, кесимчалар ва улардаги транспорт воситаларининг ҳаракатларини қайд этишини ташкиллаштириш орқали амалга оширилади.

Транспорт воситалари томонидан содир этилган йўл ҳаракати қоидабузарликларини

аниқлаш учун интеллектуал функцияга эга бўлган видеокузатув тизими жиҳозларига қўйиладиган талаблар: радар (юқори аниқликдаги тор полосу радиолокатор) доплер эффекти бўйича ишлаши, уч қаторда соатига 10 дан 250 км тезликда ҳаракатланаётган ва реал вақтда автотранспорт воситалари тезлигини аниқлайди[10].

Автотранспорт воситаларининг давлат рақам белгиларини аниқлаш учун тизим қўйидагиларни амалга ошириши керак:

- аниқланган қоидабузарликни тегишли автотранспорт воситаси тасвирида автоматик тарзда акс эттириш. Қайд этилган қоидабузарлик аниқланган давлат рақам белгисидаги транспорт воситасига тегишлилиги қафолатланиши керак;

- йўлнинг қатнов қисми 1-дан 3-қаторгача бўлганда автотранспорт воситаси содир этган қоидабузарлиги, давлат рақамини ҳаракат йўналишининг икки тарафидаги автотранспорт воситаларида 0-250 км/с тезликлар оралиғида аниқлаш имконияти яратилади;

- қурилманинг етказиб бериш тўплами ва параметрларида ҳаракат йўналишининг ўрта тарафидаги таянч устунига ўрнатиш ва чорраҳаларга замонавий жаҳон талабларига жавоб берувчи устунларга ўрнатиш учун шароит ва тўлиқ конструкция билан жиҳозланади;

- ташқи қурилмаларга маълумотлар узатилишига: Ethernet портлари бўлиши ва тўлиқ етказиб берилиши таъминланиши керак;

- қоидабузарликлар содир этган ва кўриш бурчагида ҳаракатланадиган ҳар бир транспорт воситасининг умумий ва катталаштирилган тасвири автоматик равишда шакллантирилади. Йўл ҳаракати қоидаларини бузган ва гумондор ҳисобланган транспорт воситалари эгаларига нисбатан маъмурий жазо чораларини кўриш учун транспорт воситасининг катталаштирилган тасвиридан фойдаланилади. Сакланган маълумотларда қоидабузар транспорт воситасининг геокоординатаси, давлат рақам белгиси, содир этган қоидабузарлик тури, ҳаракат йўналиши, санаси, вақти ва қоидабузарлик жойи бўлган фотолавҳа акс этган бўлади;

- автотранспорт воситаси рақамларини аниқлаш, қидириб-топиш ва саклаш имконияти мавжудлиги;

- қидирувдаги транспорт воситаси аниқланган тақдирда операторга сигнал беради;

- ёруғлик кам шароитида ишлайди;

- қарама-қарши ёруғликни бостириш қобилиятига эга бўлади;

- автотранспорт воситаларининг номерларини қидириш ва кўриш қобилияти мавжудлиги;

- видеокамералар тармоқ ускуналарига уланиши учун Ethernet интерфейсига эга бўлади;

- автотранспорт рақамларини барча об-ҳаво шароитида, ҳар қандай ёруғлик даражасида (кун/тун) камида 95 фоиз аниқлаш имконияти таъминланади;

- видеокамеранинг кўриш майдонидан ўтган барча транспорт воситаларининг ДРБни аниқлаш имконияти мавжуд бўлади;

- светофор билан жиҳозланган чорраҳалар ва тўғри йўл участкаларида транспорт воситалари томонидан содир этилган қоидабузарликлар аниқланади;

- автотранспорт воситаси ДРБни автоматик аниқлаш йўли билан йўлнинг узлуксиз видео таҳлилини амалга ошириб боради;

- йўл ҳаракати қоидаларини бузаётган транспорт воситаларини аниқлашдан ташқари, тезлиги 1 дан 250 км/с гача бўлган, видеокамеранинг кўриш майдонидан ўтган барча транспорт воситаларининг ДРБни аниқлайди;

- йўл кенглиги 12 метргача ва 3 қаторгача бўлган йўлларда, транспорт воситасининг тезлигини ҳаракатланиш ҳар бир бўлагида реал вақт режимида аниқлаш;

- юқори аниқликдаги сигнални тақдим этиши ҳамда тезликни бузишни қайд қилувчи видеокамераларга улаш учун камида битта RS-485 интерфейс бўлиши лозим;

- автотранспорт воситасининг тури, маркаси ва рангини аниқлайди;

- кадрларни узатиш тезлиги камида 25 к/с;

- Н.264, Н.264+, Н.265 форматида видео сигнални узатиш имкониятига эга бўлиш;

- видеокузатув камерасининг тасвир ўлчамлари камида 2048×1536 пиксел бўлиши;

- ташқи майдонларга мўлжалланган ҳамда ташқи механик таъсирлардан химояланган ва химоя синфи камида IP54 бўлиши;

- электр таъминоти 170VAC ~ 240VAC кучланишли, 50 Gs частотали тармоғида амалга оширилади.

Терминал сервер йўл ҳаракати қоидабузарликларини ва белгиланган тезлик режими бузилганлигини аниқловчи фоторадар комплексларига улана олиш имконига эга бўлиб, тўғридан-тўғри светофор билан жиҳозланган чорраҳаларда ёки тўғри йўл участкаларида ўрнатилади, мониторинг марказига йўл ҳаракати қоидабузарликларини қайд этувчи қурилмалар ўрнатилган жойлардан келиб тушаётган видео-фото маълумотлар узатишни ва захирада сақлаш ишларини амалга ошириб боради.

Светофор сигнал детектори, светофор билан жиҳозланган чорраҳа кесишган жойга мўлжалланган бўлиб, видео камера орқали светофор ҳолатини аниқлаш ёки унга уланиш учун ўзгарувчан ток кириш сигналининг интерфейсларига эга бўлади, чорраҳада йўл ҳаракати қоидаларини аниқлаш учун камераларга уланади, светофор сигналлари тўғрисидаги маълумотларни тизимдан узатишни, йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатларини бартараф этишда ёлғон сигналларни йўқ қилиш ва тизим барқарор ишлаши таъминланади.

Шунингдек, йўл ҳаракати қоидабузарликларини қайд этиш камералари, инфрақизил ёки LED ёриткичлари, светофордан 20 дан 30 метр масофада, йўл устида Г-шаклидаги ёки П-шаклидаги устунларда ер юзасидан 6 метрдан 7 метргача баландликда ўрнатилади. Автотранспорт воситалари тезлигини қайд этиш камералари, радарлар, йўл устида Г-шаклидаги ёки П-шаклидаги устунларда (ёки кўприклар, туннеллар конструкцияларидаги йўлнинг юқорисига) ер юзасидан 6 метрдан 7 метргача баландликда ўрнатилиши камера видеолавҳаларининг сифатли бўлишини таъминлайди. Шу билан бирга, қўйи тизим ўз ўрнида қуйидагиларни таъминлайди:

- барча ўтаётган автотранспорт воситаларини сутканинг исталган вақтида ёзиб олинади ва улар ҳақидаги маълумотларни реал

вақт режимида Тошкент шаҳар ИИББ сервер қурилмасига узатилади;

- серверда барча автотранспорт воситалари ҳақидаги маълумотлар 168 соат (7 сутка) давомида сақланади;

- барча қайд этилган транспорт воситалари маълумотлари фото лавҳалари билан архивда сақланади;

- автотранспорт воситаларининг кидирув маълумотлар базасига уланади;

- назорат ҳудудидан ўтган автотранспорт воситалари рўйхатидан текшириш ва танлаш имконияти мавжуд;

- комплексдаги вақт бирлиги ва унинг жойлашган координатаси автоматик равишда синхронизация қилиниши учун Ўзбекистон Республикасининг навигация вақти ҳамда навигация кўрсаткичлари билан синхронлаштирилади;

- ахборот хавфсизлиги талабларига риоя қилиш талаб этилади;

- тизимга кириш тегишли рухсат – “Login-Parol” жуфтлиги асосида амалга оширилади;

- ахборотлар онлайн режимда тўғридан-тўғри ЙХХМКБТ серверларига узатилади;

- автотранспорт воситасининг тезлигини белгиланган меъёрдан юқори ҳаракатланишини автоматик аниқлайди;

- қоида бузилиши камида 3 дона фото кадрлар олиш билан таъминланади:

- 1-фотолавҳа – транспорт воситасининг ДРБ катталаштирилган фотосурат;

- 2-фотолавҳа – транспорт воситаси ва ДРБ тўлиқ кўринган фотосурат;

- 3-фотолавҳа – қоидабузарлик аниқланган вақтдаги транспорт воситасининг умумий фотосурати;

- ушбу шартлар бўйича талаб қилинадиган барча функциялар бажарилишини таъминлайди;

- минимал харажатларда модификациялайди;

- оқимдаги транспорт воситалари ДРБни аниқлаш, уларни сақлаш ва кидирув маълумотлар базаси билан автоматик таққослашни таъминлайди;

- ахборотни электрон шаклда алоқа каналлари орқали узатиш имкониятини таъминлайди;

- оператор билан алоқа учун дастурий компонентлар ўзбек ёки рус тилидаги фойдаланувчи интерфейсига эга бўлади;

- ахборот хавфсизлигига қўйиладиган талабларни таъминлаш ва ахборотларга рухсатсиз киришдан ҳимояланишини таъминлайди;

- қўшимча аппарат ва дастурий таъминотлардан фойдаланмаган ҳолда ЙҲХМКБТ дастурий таъминотни интеграциялайди;

- олинган видеоматериалларга асосан, видеокузатув камераси таъсир доирасидан ҳаракатланиб ўтувчи транспорт воситаларининг ҳаракатини 24 соат давомида автоматик равишда аниқлайди;

- олд ва орқа, бир қаторли ва икки қаторли ДРБни аниқлайди;

- Ўзбекистон Республикаси транспорт воситалари, жумладан, МДХ ва Болтиқбўйи мамлакатлари ҳамда барча Европа мамлакатлари давлат рўйхатидан ўтказилган транспорт ДРБни аниқлайди;

- тезкор вазифаларни бажариш учун юклар олинган маълумотлар базалари асосида транспорт воситалари ДРБларини аниқлайди;

- барча рўйхатдан ўтган транспорт воситалари ҳақидаги маълумотларни архивлаган ҳолда сақлаш ва аниқланган қоидабузарликлар тўғрисидаги маълумотларни TCP/IP протоколи ёрдамида ONLINE тарзда ЙҲХМКБТ серверига юборади;

- транспорт воситаларининг ДРБни тўлиқ таниб олиш эҳтимоли камида 95 фоиз бўлади;

- таниб олишда хатолик эҳтимоли 5 фоиздан ошмайди;

- транспорт воситаларини қайд этмасдан ўтказиб юбориш эҳтимоли 5 фоиздан ошмаслиги керак;

- дубликатлар ва фантомларнинг пайдо бўлиш эҳтимоли 0,5 фоиздан ошмаслиги керак[11].

Ақлли камера ҳар қандай об-ҳаво шароитида сутканинг исталган вақтида транспорт воситасининг ДРБни таний олади. Бунда, ДРБнинг тасвирлари визуал фарқланиши сақланиб қолади. Тунги вақтда назорат ҳудудини ҳаракатланиш иштирокчиларига ҳалақит бермаган ҳолда сунъий ёриткичлар билан ёритилиб ишлашга

рухсат берилади, рўйхатга олинган ДРБнинг назорат ҳудуди минимал ёритилиши камида 50 люкс бўлади.

O'z DSt 640:2014 бўйича барча турдаги бир ва икки қаторли, олд ва орқа ДРБларни автоматик равишда таниб олишни таъминлаш ва хорижий ДРБларни таниб олиш қобилиятини қўллаб-қувватлайди.

Тизим 1 км/с дан 250 км/с гача тезликда ҳаракатланаётган автотранспорт воситаларининг ДРБни таниб, видеоназорат ҳудудидаги автотранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш барча тезлик оралиғида, автотранспорт воситаси йўлининг текислигига нисбатан 10° гача бўлган ДРБни таниб олиш имконияти таъминланади.

Камеранинг оптик ўқиға нисбатан 30° гача чапга ёки ўнга бурилиши, видеокузатув мосламасининг оптик нуқтасига нисбатан юқорига ёки пастга 20° дан ошмасдан бурилиши, видеокамеранинг оптик ўқи атрофида 10° гача бурилишида аниқлаш имконияти борлиги аниқлик даражасини келтириб чиқаради.

Компьютер вақтини автоматик синхронлаштириш учун навигация қабул қилувчиси бўлиб, жорий вақт қийматларини ўлчаш, Ўзбекистон Республикаси UTC (SU) миллий вақт шкаласи билан синхронлаштириш, жорий навигация параметрларини ўлчаш ва улар асосида комплекснинг жойлашуви координаталарини аниқлаш. Координаталар жойлашуви аниқ бўлганда, комплекс навигация қабул қилувчидан олинган маълумотларни тахрирлаш имконияти мавжуд бўлади.

Ёруғликнинг ўзгариши билан видеотасвирнинг ёрқинлиги ва тиниқлигини (контрастность) автоматик равишда созлаш имкониятини, шунингдек, қурилмалар ўрнатиладиган конструкцияларда мавжуд бўлган тебранишларини қоплаш учун дастурий таъминоти видеотасвирни автоматик оптик стабиллаш имконият юқори даражада бўлади.

Тизим қурилмасини операторнинг аралашувисиз йўлга нисбатан ўрнатиш бурчаклари автоматик равишда созлаш имконияти борлиги тизимнинг барқарор ишлашини таъминлайди.

Муҳими шундаки, тармоқ инфратузилмаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги,

миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилиши ва қурилиши ҳамда хавфсизлик ва ишончлилик талабларига жавоб беради. Тармоқ қурилишининг тузилиш схемаси тармоқ сиғимининг ҳисоб-китобларига, коммуникация тугунларининг жойлашишига ва охириги ускуналарга асосланган ҳолда тизимни жорий қилиш босқичида аниқланади. Тармоқ инфратузилмаси маълумотлар ва видеомәълумотларни бир вақтда узатишни қўллаб-қувватлайди.

Видеокузатув камераларини маълумотлар узатиш тармоғига улаш учун объектларда PoE/PoE+ ни қўллаб-қувватлайдиган тармоқ коммутаторларидан фойдаланиш, объектларда маълумотларни узатиш тармоғи камида 100 Мбит/с тезликда бўлиб, тармоқ коммутаторлари электр таъминотида узилиш бўлган тақдирда PoE/PoE+ технологияси ёрдамида камералар ишлашини таъминлаш учун захира энергия манбалар (захира энергия манбалари камида 1 соат) билан жиҳозланиб, мониторинг маркази биносида маълумотлар узатиш тармоғи камида 10 Gbit/s тезликда бўлади.

Тизим ишлаши учун ягона автоматлаштириш объектидаги барча тармоқ компонентлари TCP/IP протоколи ва VPN технологияси хавфсизлик протоколлари ёрдамида локал тармоққа уланади.

Корпоратив маълумотлар узатиш тармоғини яратиш учун “Ўзбектелеком” АК маълумотларни узатиш тармоғининг ижарага олинган каналларидан фойдаланишни назарда тутган ҳолда алоқа каналини жорий қилиш мақсадга мувофиқдир[12].

Кириш тармоғи ускуналари Gigabit портлари ва PoE технологиясини қўллаб-қувватлаш орқали амалга оширилади. Ушбу коммутатор маълумотларни сақлаш ускуналарини тизим операторининг иш жойи ва симсиз кириш нуқталарини улаш учун мўлжалланган.

Тармоқ хавфсизлигини таъминлаш тизимига кириш коммутатори, симсиз кириш нуқталари бошқарувчиси ва тармоқлараро экрандан иборат интеграциялашган ечим бўлади. Ушбу ечимдан фойдаланиш ягона чекланган Ethernet тармоқ архитектурасини шакллантиришга имкон беради, автоматлаштирилган объектда ва

коммутаторда, кириш нуқталари ушбу ускунага фойдаланувчи трафикини туннел қилади, трафик бўйича мавжуд дастурларни идентификация қилиш воситалари қўлланилади.

Кириш нуқталари фото-видео қайд этиш қурилмаси хотирасида сақланаётган ахборотларни маълумотларни сақлаш серверига архивлаш учун тизимга объектлардаги локал тармоққа киришга рухсатни таъминлаш лозим. Ушбу кириш нуқталари рухсатсиз киришдан ҳимояланган хавфсиз симсиз локал тармоқларни яратишга имкон беради.

Симсиз алоқа тармоғи мавжуд алоқа операторлари хизматлари ёрдамида қурилади.

Локал тармоқ 100/1000 Base-T тезликда тўлиқ дуплекс режимини қўллаб Ethernet интерфейслари билан иккинчи ва учинчи даражали коммутаторлар асосида қурилади.

Тизимнинг асосий транспорт магистралининг функцияларини амалга оширадиган, марказий тизим сифатида ишлатиладиган актив тармоқ қурилмалари модулли архитектурага эга бўлиши ва хатоларга чидамли конфигурацияларни қўллаб-қувватлаши куйидаги параметрлар ҳисобидан амалга оширилади:

- қувват манбалари дубликати;
- бошқарув ва маршрутлаш модулларининг дубликати;
- захира канал технологиясини қўллаб-қувватлаш.

Тузилган кабеллар тизими техник воситалар мажмуаси ускуналари коммутацияси таъминланади.

Тузилган кабеллар тизимининг горизонтал қисми мис толали ва магистрал қисми оптик толали кабелдан фойдаланишга асосланган бўлади.

Симли сегментли тузилган кабеллар тизимида камида 5-тоифали UTP кабелдан фойдаланилади. Коммутация худуди асосий кросс тизими яқинида жойлашган.

Тармоқ инфратузилмасининг магистрал каналлар жойлашишининг таркибий схемаси каналнинг ўтказиш қобилиятидан, коммутация тугунлари ва якуний ускуналар жойлашувидан келиб чиқиб тизимни жорий этиш босқичлари амалга ошириш босқичида белгиланган бўлади.

Тармоқ инфратузилмасининг архитектураси, фойдаланиладиган моделлар ва актив тармоқ ускунасининг таркибий қисмлари узатиладиган трафик ҳажмига мос келишини ҳисобга олган ҳолда жорий қилинади.

Тармоқ боғламалари QoS технологиясини қўллаб-қувватлаши керак. Маълумотлар икки якуний боғлама ўртасида алмашилганлиги боис, трафик ҳаракати йўналиши бўйича концентраторлар, коммутаторлар ва маршрутизаторлар каби бир қатор оралиқ тармоқ қурилмаларидан ўтганлиги учун QoS технологиясини қўллаб-қувватлаш талаб қилинади.

Шунингдек, алоқа каналлари узатиладиган маълумотлар турларига кўра бўлинади:

- VPN, видеокузатув;

- маълумотларни олиш учун канал ва бошқалар.

Агар дастурий таъминот ёки қурилма электр узилиши, ички ёки ташқи омиллар натижасида носоз ҳолатга қўйилган тақдирда, тизим ўз муаммоларини тўлиқ ва тегишли даражада ҳал қилишни таъминлай олмаса, тизим ностандарт иш режимида ўтади [13].

Ностандарт режимида тизим ходимларининг асосий саъй-ҳаракатлари видео маълумотлар қабул қилинишини таъминлаш, ушбу ходисалар бартараф этиш ва тизимни нормал ишлаш ҳолатига қайтаришга қаратилади.

Бундай ҳолатларда, ҳар бир носозлик тўғрисидаги маълумотлар тизимда қайд этилади ва тизимнинг нормал ишлашини таъминлаш бўйича чоралар кўриш учун техник ходимларга етказилади.

Ностандарт вазиятга чора кўриш учун хизмат кўрсатувчи ходимга хабар бериш, зарур маълумотларни тиклаш, профилактика чораларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ўз ичига олади.

Тизимга киритиладиган маълумотлар замонавий реляцион маълумотлар базасини бошқариш тизимида сақланади ва бошқарилади. Шу билан бирга, маълумотларнинг тўлиқлиги ва ўзаро уйғунлигини таъминлаш учун маълумотлар базасини бошқариш тизимининг ички механизмларидан фойдаланилади.

Кичик тизимлар ўртасида ахборот алмашинуви ягона ахборот майдони орқали ва

стандартлаштирилган протоколлар ва маълумотлар алмашиш форматларидан фойдаланиш орқали амалга оширилади. АТ кичик тизимларининг барча таркибий қисмлари маълумотлар серверлари ва дастур серверлари орқали таъминланган ягона мантиқий майдон ичида ишлайди.

Ахборот алмашинувини таъминлаш учун тизим компонентлари Интернет/intranet технологияси асосида қурилган ягона компьютер тармоғининг бир қисми сифатида ишлайди. Тизим таркибий қисмлари орасидаги асосий алоқа воситаси сифатида Ethernet технологияси ёрдамида қурилган локал компьютер тармоғидан фойдаланиш лозим (технологиянинг ўзига хос тадбиқи лойиҳалаш босқичида аниқланиши лозим).

TCP/IP тармоқ ва тармоқлараро алоқа учун асосий протокол сифатида ишлатилади.

Тизимни ишлаб чиқишда бугунги кунда мижоз-сервер технологиясидаги веб-иловалар ишлаб чиқишда энг кенг фойдаланиладиган дастурлаш тилларидан фойдаланилади. Дастурлаш тилидан фойдаланиш масаласи, тизимни ишлаб чиқиш жараёнида ишнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда танланади. Маълумотларни бошқариш тили сифатида SQL сўровлар тилидан фойдаланилади. Ахборот тизимини фойдаланиш учун қабул қилиш жараёнида тизимнинг барча модуллари фойдаланишга яроқлилик қўйилган ҳамда тизимни ишлаб чиқиш давомидаги келишувларга асосан киритилган ўзгаришлар талабларига жавоб бериши бўйича синовдан ўтказилади.

Дастлабки текширишлардан ўтказиш, тизимдан синов тариқасида фойдаланиш ва қабул қилиш синовидан ўтказиш ишларининг ҳар бири бўйича, заруратга кўра тегишли баённома расмийлаштирилиши ва томонларга бир нусхадан тақдим этилиши мумкин [14].

О'з DSt 1987:2018 давлат стандарти талабларига кўра, тизимни текшириш ва синовдан ўтказиш ишлари буюртмачининг объектларида олиб борилиши лозим. Томонларнинг келишувига кўра, тизимни текшириш ва синовдан ўтказиш ишлари ишлаб чиқарувчининг ҳудуди ва техник воситаларида ўтказилиши ҳам мумкин. Буюртмачининг техник воситалари тизимни жорий қилиш учун тайёр бўлмаган ҳолатларда, тизим буюртмачи томонидан ташкил этиладиган синовдан

Ўтказиш стэндида ёки ишлаб чиқарувчи имкониятлардан иборат бўлиши етарли томонидан вақтинча ажратиладиган техник ҳисобланади. Тизимни синовдан ўтказиш ва қабул воситаларда ўтказилиши мумкин. Синов қилиш ишлари юқоридаги талаблар асосида стэнди сервер, ишчи станция ва локал ўтказилганда, улар объектив ва етарли деб компьютер тармоғи каби техник ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 30-октябрдаги ПҚ-3989-сон “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида инвестициявий лойиҳани амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
2. 2021 йил 21 апрелдаги 232-сон “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасига хусусий секторни жалб этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори
3. Вазирлар Маҳкамасининг 2011-йил 26-декабрдаги 342-сон “Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги автомобиль йўлларида хавфсизликни таъминлаш ва ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
4. http://turizm.kasaba.uz/uz/information_about_uzbekistan/information_about_uzbekistan_qrrii
5. [Ўз ДСт 1135:2007 Ахборот технологияси. Маълумотлар базалари ва жойлардаги давлат бошқаруви ҳамда давлат ҳокимияти органлари ўртасида ахборот алмашишига қўйиладиган талаблар.](#)
6. [Ўз ДСт 2590:2012 Ахборот технологияси. Миллий ахборот тизимини шакллантириш доирасида давлат органлари томонидан фойдаланиладиган ахборот тизимлари интеграциясига ва ўзаро фаолиятига қўйиладиган талаблар.](#)
7. [Ўзбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ 1993 йил 28 декабрь кунидаги маҳсулотлар ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида 1006-ХП-сонли Ўзбекистон Республикасининг қонуни](#)
8. [ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасност. Защитное заземление, зануление.](#)
9. 2019 йил 19 августдаги 688-сон “Тошкент шаҳрида “хавфсиз шаҳар” интеграцияланган тизимни яратиш бўйича инвестиция лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
10. Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (2015). What makes a city smart? Identifying core components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization. *Information Polity: The International Journal of Government & Democracy in The Information Age*, 20(1), p.p. 61-87.
11. Muminov B., Bekmirzaev O. CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF NETWORK ATTACKS IN THE CATEGORY OF “DENIAL OF SERVICE” INFORMATION SYSTEM //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 7-15.
12. [Ўз ДСт ИСО/IEC 13335-1:2009 Ахборот терхнологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари. Ахборот-коммуникация технологиялари. Хавфсизликни бошқариш. 1-қисм. Ахборот-коммуникация технологиялари хавфсизлигини бошқариш контсепсиялари ва моделлари.](#)
13. [Ўз ДСт ИСО/IEC 25021:2014 Тизимлар ва дастурий таъминотни ишлаб чиқиш. Тизимлар ва дастурий таъминот сифатига қўйиладиган талаблар ва уларни баҳолаш \(SQuaRE\). Сифат метрикаларининг элементлари.](#)
14. [Ўз ДСт ИСО/IEC 25051:2018. Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш. Тизимлар ва дастурий маҳсулот сифатига қўйиладиган талаблар ва уни баҳолаш \(SQuaRE\). Фойдаланишга тайёр дастурий маҳсулот \(RUSP\) сифатига қўйиладиган талаблар ва тестдан ўтказиш бўйича йўриқномалар](#)